

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17120263>

Shodiyev I.N.

*“Maxsus pedagogika” kafedrası dotsenti, PhD
email: shodiyevilyos29@gmail.com*

PEDAGOGIK REFLEKSIYA – BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING O‘Z-O‘ZINI KASBIY TAKOMILLASHTIRISH OMILI SIFATIDA

Annotatsiya

Mazkur maqolada refleksiya, pedagogik refleksiya, refleksiv jarayonlar va ularning xususiyatlari, refleksiyaning turlari hamda mohiyatiga doir nazariy ma‘lumotlar tahlil etiladi va pedagogik refleksiya bo‘lajak o‘qituvchi shaxsining kasbiy jihatdan takomillashtirish omili sifatida yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: *refleksiya, pedagogik refleksiya, fikrlash jarayoni, ichki psixik jarayon, intellektual refleksiya, shaxsiy refleksiya, kommunikativ refleksiya, kooperativ refleksiya, o‘z-o‘zini anglash.*

PEDAGOGICAL REFLECTION AS A FACTOR IN THE PROFESSIONAL SELF-IMPROVEMENT OF FUTURE TEACHERS

Annotation

This article analyzes theoretical information on reflection, pedagogical reflection, reflective processes and their characteristics, as well as the types and essence of reflection. It also explores pedagogical reflection as a factor in the professional development of a future teacher’s personality.

Keywords: *reflection, pedagogical reflection, thought process, internal psychological process, intellectual reflection, personal reflection, communicative reflection, cooperative reflection, self-awareness.*

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Аннотация

В данной статье анализируется теоретическая информация о рефлексии, педагогической рефлексии, рефлексивных процессах и их характеристиках, а также о видах и сущности рефлексии. Также рассматривается педагогическая рефлексия как фактор профессионального развития личности будущего учителя.

Ключевые слова: *рефлексия, педагогическая рефлексия, мыслительный процесс,*

KIRISH

Respublikamizda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim mazmunini takomillashtirish, bo'lajak o'qituvchilarda aksiologik dunyoqarashni rivojlantirish, ijtimoiy-madaniy sifatlarni tarkib toptirishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. "Ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari" g'oyasini keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish, "Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat" konsepsiyasini amalga oshirish, milliy qadriyatlar va ma'naviy merosni asrab-avaylash, keng ommalashtirish hamda rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, oila, ta'lim tashkilotlari va mahallalarda ma'naviy tarbiyaning uzviyligini ta'minlash"¹ kabi ustuvor maqsad va vazifalarning belgilab berilishi bo'lajak o'qituvchilarida refleksiv fikrlash, kasbiy o'zini o'zi takomillashtirish omili sifatida refleksiv pozitsiyani rivojlantirish asosida kelgusi kasbiy pedagogik faoliyatga ham nazariy ham amaliy jihatdan tayyorlanishning dolzarbligini ifodalaydi.

Refleksiya (lot. "reflexio" - orqaga qaytish) - har tomonlama barkamol rivojlangan insonning o'z xatti - harakatlari va ularning qonuniyatlarni anglashga qaratilgan nazariy faoliyat shaklidir; inson ma'naviy dunyosining o'ziga xos yashirin hislatlarini ochib beradigan o'z-o'zini bilishga va anglashga qaratilgan faoliyatdir" [2].

Refleksiya (logincha "reflexio" - ortga kaytish, aks etish): kishining o'z xatti-harakatlari, ularning asoslarini tushunib etishi, faxmlashiga qaratilgan nazariy faoliyati; bilishga doir alohida faoliyat; shaxsiy kechinmalari, his-tuyg'ulari va o'y-xayollari mohiyatini fikrlash orqali anglash [3,14].

Sh.S.Shodmonovning "Oliy o'quv yurtlari talabalarida mustaqillik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish" (kasb ta'limi yo'nalishi misolida) nomli pedagogika fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasida Sh.Qurbonov, E.Seytxalilov, M.Quronov, R.Ahlidinov va I.Majidovlar tomonidan refleksiyaning quyidagi xususiyatlari keltirib o'tiladi:

- refleksiya samarali fikrlashning muhim mexanizmi;
- yuz berayotgan hodisani tushunish jarayonlarini alohida tashkil etish (u vaziyat va harakatlarni baholash, vazifalarni hal qilish usullari va operatsiyalarini topishni o'z ichiga oladi);

- vazifalarni hal qilishga jalb etilgan individ hamda boshqalarning o'zini-o'zi tahlil qilishi, o'z holati hamda harakatlarini faol o'ylab ko'rishidan iborat jarayon [4,130]. Shu sababli refleksiya (orqaga qaytish) ichdan (bir individning kechinmalari va o'ziga o'zi hisob berishi) ham, tashqaridan (jamo bo'lib fikrlash faoliyati va birgalikda yechim izlash sifatida) ham bo'lishi mumkin.

Sh.E.Qurbonov E.Seytxalilov, M.Quronov, R.Ahlidinov I.Majidovlarning fikricha, refleksiya xulq-atvorning ma'nolarini aniqlashga yordam beradi va fikrlashning shaxs uchun ahamiyatli bo'lgan komponentlari bilan qo'shib, vaziyatlarni hal qilish chog'ida yetakchi

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI TO'G'RISIDA"gi PF-60-son Farmoni. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son)

faoliyat sifatida namoyon bo‘ladi [5, 237]. Bunda fikrlash jarayonida hamda xulq-atvorda bajaradigan funksiyalarining xilma-xilligi hamda xulq-atvorni va harakatlarni tartibga solishda o‘ynaydigan rolning ahamiyati refleksiyaning ta’lim jarayonlarining juda kerakli unsuri deb hisoblashga asos bo‘ladi.

Bugungi zamonaviy falsafada esa refleksiya nazariy va amaliy jihatdan farqlanadi. Birinchisi, inson tomonidan tushunchalarning rivojlanish jarayoni, yagona tushuncha doirasida bir ta’rifdan boshqasiga o‘tish imkoniyatini beradigan metod sifatida; ikkinchisi esa, individual harakat yoki fikrni tushuncha bilan nisbatlash jarayoni, bunda nisbatlash o‘lchovi ustidan nazorat ta’minlanishi [6, 67] kerakligi nazarda tutiladi.

Hozirgi kunda falsafiy kategoriya sifatida o‘rganilayotgan refleksiya psixologiya, sotsiologiya, sinergetika, mantiq, andrologika, evkistika, kibernetika va boshqa ko‘plab murakkab fanlarning tadqiqot ob’ekti sifatida e’tirof etilib tadqiq qilinmoqda. Biz “refleksiya” kategoriyasiga pedagogika va psixologiya nuqtai nazaridan ta’rif beramiz va uning mohiyatini o‘rganishda o‘qituvchilar kasbiy faoliyatidagi o‘rnini tahlil qilishga batafsil to‘xtalamiz.

Psixologiyada refleksiya “subyekt tomonidan o‘zining ichki psixik jarayoni va holatlarini bilish, nazorat qilish” mazmunida talqin qilinadi” [7]. O‘qituvchining pedagogik faoliyatida, refleksiyaning shaxsga nisbatan ahamiyatini o‘rganishda bu tushunchaning ijtimoiy psixologik nuqtai nazardan ta’rifi mukammal ekanligi e’tirof etiladi, unda refleksiya insonning borliqda boshqa insonlar tomonidan qanday qabul qilinishi va baholanishi sifatida qaraladi. Refleksiya – shunchaki sub’ektning o‘z-o‘zini bilishi yoki tushunishi emas, balki boshqalar tomonidan “refleksiyanuvchini” [7] qanday bilishi va uning shaxsiy xususiyatlarini, emotsional reaksiyalarini va kognitiv tasavvurlarini ham tushunishini o‘z ichiga oladi.

Shaxsning psixik rivojlanishini boshqarish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan o‘rganib, S.L.Rubinshteyn insonning mavjudligini va uning ijtimoiy borliqqa nisbatan munosabatlarini refleksiya bilan bog‘laydi: “Refleksiya - bu insonning uzluksiz hayot jarayonini go‘yo bir daqiqaga to‘xtatib, uzib qo‘yadi va insonni xayolan uning sarhadlaridan olib chiqib ketadi, shu vaziyatda insonning har bir harakati hayot haqidagi falsafiy fikr-mulohazalari muayyan bir karakter kasb etadi”.

Insonning ijodiy muammolarni hal etishda ro‘y beradigan fikrlashdagi refleksiyaning o‘rganib, olimlar uni fikrlovchi sub’ektning o‘z - o‘zini boshqarish usuli (Yu.N.Kulyutkin, S.Yu.Stepanov va boshqalar), tanqidiy fikrlash omili (I.N.Semyonov), nazariy jihatdan fikrlashning yuqori ko‘rsatkichi (A.Z.Zak, V.V.Davidov va boshqalar) sifatida ta’rif berib baholaydilar.

Hozirgi zamonaviy pedagogik ilmiy-tadqiqot ishlarida ko‘plab olimlar refleksiyaning I.N.Semyonov tomonidan taklif qilingan tasnifiga tayanadilar. U refleksiyaning quyidagi turlarini taklif etadi:

1. Intellektual refleksiya: Muammolarni fikrlash asosida ijobiy hal qilishni belgilaydi.
2. Shaxsiy refleksiya: O‘qituvchining nizoli (konfliktlar) pedagogik ziddiyatlardan janzalsiz chiqishni fikran izlanish asosida bartaraf qilishni ta’minlaydi.
3. Kommunikativ refleksiya: Muloqot jarayonida sheriklarining o‘zaro bir-birlarini tushunib munosabat qilishni ta’minlaydi.
4. Kooperativ refleksiya: Jamoa a’zolarining birgalikdagi o‘zaro muntazam mehnat faoliyatlarini muvofiqlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat [8, 293-295].

A.V.Xristeva refleksiv vaziyatlar mohiyatiga kasbiy faoliyatda ijodiy tizimlar hosil qilu-

vchi komponent sifatida qaraydi. U bo'lajak o'qituvchining refleksiv tizimini shakllantirish va rivojlantirish pedagogik faoliyatda o'z imkoniyatlarining zarur ijodiy qismi deb biladi va refleksiv tizimsiz o'qituvchining yuksak mahoratli pedagog sifatida takomillashuvi mumkin emas deb ta'kidlaydi.

G.M.Kodjaspirova pedagogik refleksiyani insonning o'z-o'zini anglashi deb, bunda "nafaqat o'qituvchi o'z xatti-harakatlariga to'g'ri baho berishi, balki, o'qituvchi bilan pedagogik muloqot chog'ida o'zaro hamkorlik qiladigan o'quvchilar jamoasi, pedagogik jamoa, ta'lim-tarbiyaga mas'ul shaxslar va ota-onalar uni qanday qabul qilishini tushuna olish qobiliyati hamdir" deb ta'riflaydi [8,293-295]. Demak, refleksiya - o'qituvchining o'z-o'zini anglashi o'zining kamchiligi va zaif tomonlarini bilib o'z-o'zini takomillashtirishga intilishi, o'z tarbiyalanuvchilarining hamda o'z-o'zini takomillashtirishga zarur shart-sharoitlar yaratishi uchun mavjud ichki imkoniyatlarini kashf etishidir.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib xulosa qilishimiz mumkinki, pedagogik refleksiya bo'lajak o'qituvchiga o'z-o'zini kasbiy jihatdan takomillashtirish manbalarini o'z bilimi va imkoniyatlaridan izlab topishda ko'maklashadi hamda uning rivojlanishini ta'minlaydi. Pedagogik refleksiyani nafaqat insonning o'z-o'zini anglashi, o'z xatti-harakatlariga to'g'ri baho berishi, balki o'qituvchi bilan pedagogik muloqot chog'ida o'zaro hamkorlik qiladigan ta'lim oluvchilar jamoasi, pedagogik jamoa, ta'lim-tarbiyaga mas'ul shaxslar va ota-onalar uni qanday qabul qilishini tushuna olish qobiliyati hamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son).
2. Философская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1967. – 4-т. 499 стр.
3. Эркабоева Н., Усмонбоева М., Иргашова М., Хужаназарова Н. Педагогик маҳорат: схема ва расмларда / Методик қўлланма. - Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2012. - 14-бет.
4. Шодмонова Ш.С. Олий ўқув юртлари талабаларида мустақиллик тафаккурини шакллантириш ва ривожлантириш (касб таълими йўналиши мисолида). Пед.фан.док. ... дисс. Т., - 2010. – 340. 130 бет.
5. Курбонов Ш.Э., Сейтхалилов Э., Куронов М., Ахлидинов Р., Мажидов И. Миллий истиқлол ғоясини шакллантиришда ташкилий-услубий ёндашувлар. – Тошкент: Академия, 2002. – 280 б.
6. Современная философия. Словар и хрестоматия. - Ростов - дон. Феникс. 1996. - 67 б.
7. Философский словарь. /под ред. И.Т.Фролова. 1986. 410 б.
8. Холиков А. Педагогик маҳорат. Олий таълим муассасалари бакалавр йўналишлари талабалари учун дарслик. «Иқтисод-молия» Тошкент-2011. 293-295 бет.